

Мирослава ВЕНГРИНЮК,
кандидат філологічних наук, доцент,
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

АКТУАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТІВ ПРАВДА І БРЕХНЯ В МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

У сучасному медійному просторі мова відіграє ключову роль у формуванні суспільних уявлень про події, явища та цінності. Особливої ваги в умовах інтенсивного інформаційного обміну набувають концепти ПРАВДА і БРЕХНЯ, які визначають характер інтерпретації фактів і впливають на довіру до джерел інформації. Медіадискурс, орієнтований на масову аудиторію та швидке поширення повідомлень, створює специфічні умови функціонування цих концептів, у яких вони можуть набувати нових смислових відтінків і прагматичних функцій.

Концептуальний аналіз як метод когнітивної лінгвістики активно розробляється в працях українських і зарубіжних учених. Теоретичним підґрунтям сучасних концептологічних студій слугують роботи Дж. Лакоффа і М. Джонсона (Lakoff, & Johnson, 2003) про концептуальну метафору, а також праці А. Вежбицької, яка розглядала мовні концепти як відображення національно-культурної специфіки мислення (Wierzbicka, 1992).

Метою дослідження є комплексний концептуальний аналіз лексем ПРАВДА і БРЕХНЯ в медійному дискурсі сучасної української мови, виявлення їхніх семантичних, аксіологічних і прагматичних характеристик.

Концепти ПРАВДА і БРЕХНЯ належать до аксіологічних концептів, тобто таких, що містять оцінний складник. Вони перебувають у відношеннях антонімії та взаємної опозиції, формуючи бінарну концептуальну пару, де ПРАВДА маркована позитивно, а БРЕХНЯ – негативно. Ця аксіологічна асиметрія є константою, однак конкретні способи її мовного вираження у медійному дискурсі варіюються залежно від прагматичних настанов тексту, його ідеологічного контексту та комунікативної ситуації. Ядро концепту ПРАВДА в сучасній українській мові формується навколо декількох інваріантних ознак: відповідності висловлювання дійсності, достовірності джерела, прозорості намірів мовця. У тлумачних словниках правда визначається передусім через поняття «істина» та «відповідність фактам». Проте медійний дискурс значно розширює та трансформує цей семантичний ядерний компонент.

Аналіз медійних текстів засвідчує, що концепт ПРАВДА актуалізується через кілька семантичних моделей. По-перше, це правда як факт: уживання на позначення верифікованої інформації, підтвердженої документами, свідченнями очевидців або офіційними джерелами. По-друге, правда як цінність: концепт набуває сакралізованого характеру, стає символом певної ідеологічної позиції.

По-третє, правда як боротьба: у контексті інформаційної війни ПРАВДА концептуалізується як зброя, результат подолання перешкод (*добути правду, правда пробивається*). Серед мовних засобів об'єктивації концепту ПРАВДА особливо поширені метафоричні моделі: «правда – світло» (*правда виходить на світло, правда осяює*), «правда – жива істота» (*правда перемагає, правда б'є*), «правда – об'єкт пошуку» (*шукати правду, встановити правду*).

Концепт БРЕХНЯ традиційно визначається через поняття «навмисне введення в оману», «нещирість», «фальсифікація дійсності». Ядерний компонент – навмисність – є кваліфікуючою ознакою, що відрізняє брехню від омани чи помилки. Саме ця навмисність і визначає негативну аксіологічну маркованість концепту.

У медійному дискурсі концепт БРЕХНЯ відзначається надзвичайно розгалуженою периферією. Зокрема, у текстах виявлено значну кількість лексичних заміників, що пом'якшують або, навпаки, підсилюють пряме значення слова брехня: *дезінформація, маніпуляція, фейк, пропаганда, напівправда, перекручення фактів*. Такі синонімічні ряди свідчать про диференційованість концепту: різні його відтінки акцентують різні аспекти свідомого введення в оману.

Особливого значення в сучасному медійному просторі набуває запозичена лексема *фейк* (від англ. *fake*). Вона позначає переважно цифрову брехню – хибну новину, підроблений документ чи маніпулятивний контент, що поширюється в мережі. Поява та стрімке укорінення слова *фейк* у журналістській практиці відображають трансформацію самого концепту БРЕХНЯ в епоху цифрових медіа: брехня набуває масштабів, швидкості та специфічних механізмів поширення, що раніше були неможливі. Серед метафоричних моделей концепту БРЕХНЯ виразно представлені: «брехня – отрута» (*отруювати свідомість, токсична інформація*), «брехня – темрява» (*замовчування, маніпуляція у тіні*), «брехня – зброя» (*інформаційна зброя, удар дезінформацією*). Остання модель є особливо продуктивною в умовах воєнного часу і відображає мілітаризацію медійної мови загалом.

Отже, проведений концептуальний аналіз лексем ПРАВДА і БРЕХНЯ в медійному дискурсі сучасної української мови дозволяє зробити висновки про те, що обидва концепти мають складну польову структуру: їхнє ядро формується навколо інваріантних ознак (відповідність / невідповідність дійсності, наявність / відсутність наміру), тоді як периферія визначається контекстуально і є особливо рухливою в медійному дискурсі.

ЛІТЕРАТУРА

Lakoff, G., & Johnson, M. (2003). *Metaphors we live by*. University of Chicago Press (Original work published 1980).

Wierzbicka, A. (1992). *Semantics, culture, and cognition: Universal human concepts in culture-specific configurations*. Oxford University Press.

